

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИ ВА СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАР ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙУЛЛАРИ

Абдуллаев Абдуқаюм Абдулҳаевич

ЧДПУ “Болалар спорти” кафедраси мудири доцент (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259530>

Аннотация. Мақолада халқ ўйинлари ўқув-тарбия жараёнида соғлом турмуш тарзини шакллантиришининг муҳим омили сифатида тадқиқ этилган бўлиб, унинг самарали усул ва воситалари таҳлил қилинган, шунингдек, дарслик ҳамда адабиётларга киритилмаган, аммо ҳозирда Фарғона вилоятида ўйналадиган ўйинлар машгулотларга тадбиқ қилиши учун тавсия қилинган.

Калим сўзлар: ўқув-тарбия, жисмоний тарбия, халқ ўйинлари, соғлом турмуш тарзи, воситалар, машгулотлар, ўқувчилар, урф-одат.

Аннотация. В статье речь идет о народных играх, которые способствуют здоровому образу жизни и сведения о них нет в научной литературе и учебниках, однако такие народные игры очень распространены в Ферганской областях.

Ключевые слова: непрерывное образование, физическая культура, здоровый образ жизни, здоровый образ жизни учащихся.

Abstract. This article is dedicated to the problem of national games which are applied as an important factor of forming the healthy way of living in educational process, the games which are not entered to the textbooks and fictions but played in Fergana region are recommended to use at lessons

Keywords: education, PT, national games, healthy way of living, means, exercises, pupils, customs and traditions.

Юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида фаол иштирок этиш, фуқароларнинг фаол ҳаётий позициясини шакллантириш, аждодлардан мерос бўлиб қолган кўҳна урф-одат ва анъаналарни ёш авлод томонидан муносиб давом эттириш, халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш таълим-тарбия жараёнининг туб асосини ташкил этар экан, бу жараён жисмоний тарбия дарсларида ҳам ўз ифодасини топиши керак.

Уни ташкил қилиш асосан жисмоний тарбия дарслари ўқитувчиларининг билими ва педагогик маҳоратига боғлиқ.

Мустақиллик йилларида республикамызда таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, баркамол авлод тарбиясини кўзлаб қабул қилинган давлат дастурлари, қарор ва фармойишларнинг барчаси, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1999 йил

27 май қарори юртимизда ҳар томонлама етук, баркамол инсонни тарбиялашни кўзда тутади.

Айниқса, умумий ўрта таълим тизимида мунтазам равишда ўтказилаётган “Умид ниҳоллари”, спорт мусобақлари ўқувчи ёшларнинг жисмоний маданиятини ошириш, улар орасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришда самарали омиллардан бўлмоқда.

Инсон соғлом бўлса, унинг кундалик фаолияти ҳам, ҳаёти ҳам кўнгилдагидек бўлиб, иши унумли кечади. Соғлом турмуш тарзи – фаол ҳаётий фаолият мезони. Ўқувчиларда амалий ҳаракат кўникмаларини шакллантириш, уларни фаолликка чақириш, халқ ўйинларидан иборат яқка ёки жамоавий хусусиятга эга ҳаракатларни бажартириш ва бу орқали ўқувчиларни ҳам жисмонан, ҳам руҳан чиниқтириш, айти машғулотлар натижасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш ўқитувчининг муҳим вазифасидир.

Ўйинлар ва миллий спорт турларининг моҳияти шундаки, халқимизнинг миллий руҳияти, ақли-заковатини тарих синовларидан ўтган бебаҳо бойлик сифатида тарбия самарадорлигини юқори савияга кўтаради. Улар болалари мактабгача ёшиданок ҳозирги даражасидан кўра жиддий фарқ қиладиган юқори савияда мактабга тайёрлайди. Уларнинг фикрлаш ва жисмоний ҳаракатчанлик имкониятларини мукамал руёбга чиқаради. Ўйинлар келажақда ота-она бўлиш ва хилма-хил шароитларда мустақил ҳаёт кечириш учун болаларни ўз ақли ва меҳнати билан кундалик қийинчиликларни ечишга тайёрлайди.

Давлат мустақиллиги қўлга киритилгандан кейин қисқа муддат ичида миллий спорт турлари ва ўйинларнинг 1000 га яқин ёзиб олинганлиги бу ҳазинанинг қанчалик кенг кўламлик эканлигидан дарак беради. Миллий спорт турлари ва ўйинларнинг соддалиги, иштирокчилар таркибининг ўзгарувчанлиги бундан ўйинлардан тарбияда жуда кенг фойдаланиш имкониятини яратади. Ҳали болалар футбол, волейбол, бокс, қиличбозлик ва бошқа спорт турлари билан шуғулланишни бошламасданок, миллий ўйинлар орқали катта спорт учун зарур бўлган ақлий ва жисмоний сифатларни шакллантириб ва ривожлантириб борадилар.

Тарбияда ҳозирги вазифа ёшлар қобилиятини баркамол ривожлантириш ҳамда камолотга етказишнинг энг маҳсулдор йўлини топиш ва жорий қилишдир. Шу нуқтаи назардан, барча ўқув тарбия муассасалари ҳамда олий ва ўрта махсус ўқув юртларида ҳар йили ҳудудларида кенг тарқалган миллий спорт турлари ва ўйинларини ёшларга ўргатишни ҳамда жамоаларда мусобоқалар ташкил қилиш тавсия этилмоқда[1].

Туман ва шаҳар буйича ана шундай мусобақаларни ташкил қилиш ўйинларнинг халқ орасида кенг ёйилишига ёрдам беради ва ёшларнинг миллий спорт ёрдамида баркамол ўсишига шароит яратади.

Мусобақа иштирокчиларини бир жойга тўплаб ўйин ўтказиш шарт эмас. Шаҳар туман мактаблари ва маҳаллаларни бир неча ҳудудларга бўлиб, мусобақаларни ўтказиш, унинг натижаларини таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариб, қолоқларни илғорлар даражасига кўтариш мақсадга мувофиқдир[2].

Дарсда ёки синфдан ташқари машғулотларда табиат қўйнида ёки озода шинам спорт залида ўқувчиларнинг халқ ўйинлари воситасида амалий машқлар билан шуғулланиши уларда нафосат ҳис-туйғусини, ақлий тушунчасини ва дидини тарбиялайди. Хилма-хил кўринишдаги, иштирокчидан у ёки бу даражадаги ақлий ва жисмоний қобилиятни талаб қилувчи халқ ўйинлари табиийки, ўқувчиларда эстетик кечинма, ҳисларни юзага келтиради.

Жисмоний тарбия дарслари мазмун ва шакл жиҳатдан ўзаро мос келгандагина кутилган натижаларни беради. Айниқса, амалий ҳаракатларни ташкил этиш мазмуни унинг сифати, шакли ва хусусиятлари билан чамбарчас боғланган бўлиши зарур. Бунда

Ўқувчиларни жисмоний чиниқтириш устувор омил ҳисобланади. Уни қуйидаги чизмада акс эттириш мумкин:

Соғлом турмуш тарзини яратишдаги омиллар кўпчиликни ташкил қилади, аввало, ота-онадаги соғломлик даражаси, ўқитувчининг маҳорати, машғулотлар ташкил этиладиган жой, уларга қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар, ўқувчиларнинг аклий-руҳий, жисмоний ривожланиш даражаси, ўқувчилардаги характер кирралари, ёши ва жинси, саломатлик ҳолати, ахлоқи, тарбияси, интеллектуал ва жисмоний қобилияти. Ўқитувчи томонидан айна жиҳатлар биринчи галда эътиборга олинмоғи ва шуларга асосан машғулотлар ўтказилмоғи мақсадга мувофиқдир.

Маълумки, синфдаги ўқувчилар ҳар хил. Уларнинг барчаси ўзига хос характерга эга бўлади. Баъзилари билимларни тез ўзлаштиради, баъзилари секин, баъзилари пассив. Тажрибалардан кўринадики, ўқувчиларнинг аксарияти жисмоний тарбия дарсларига қизиқади. Аммо шундай ҳолатлар ҳам борки, жисмоний тарбия машғулотларига умуман қизиқмайдиган ўқувчилар бор. Улар билан ишлаш, фанга қизиқтириш, амалий ҳаракатларни бажаришга чорлаш ўқитувчидан улкан билимни талаб қилса, иккинчидан ижодкорликни шарт ва зарур қилиб қўяди.

Шу сабабли ўқитувчи ўқувчиларнинг сийҳат-саломатлиги, уларнинг аклий ва ривожланганлик даражасидан бохабар бўлиши лозим. Бунинг учун эса оила, мактаб, маҳалла ҳамкорлиги концепциясидан самарали фойдаланиш мақбул йўллардан ҳисобланади. Шунингдек, ўқитувчи ўқувчининг сўнгги тиббий кўриги, уй шароитлари билан яхши танишган бўлиши ва ота-онаси билан мунтазам алоқада бўлиши керак.

Илмий маълумотларга қараганда (Д.Н. Ярмульник, ва бошқалар, Ф.Хўжаев, Т.Усмонхўжаев), ҳафта мобайнида ўтказилаётган 2 соатлик жисмоний тарбия дарслари ўқувчиларнинг ҳаракат фаоллигини 11 фоизгина ривожлантира олиши мумкин экан. Бунинг устига соғлом деб мактабга қабул қилинган болалар ўқиш давомида яна турли касалликларга чалинмоқдалар. Чунончи 40 фоиздан зиёдроғи асоратли, 63 фоиздан ортиқроғи қадди – қомат ривожланишида оқсамоқда, тахминан 12 фоиз ўқувчи хафақонлик касалликларга дучор бўлмоқдалар.

Аммо соғлом авлод тарбиясини кенг жамоатчиликнинг иштирокисиз амалга ошириб бўлмайди. Мутахассисларнинг тасдиқлашларича, келажак авлоднинг соғлом бўлиши 50 фоиз турмуш тарзига, 15 – 20 фоиз социал ва табиий шароитларга, ирсий ва шу

сингари омилларга боғлиқ экан. Аҳоли кўпчилик қисмининг соғлом ўсиши, асосан, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида амалга оширилаётган ва шу соҳа ходимларининг олиб бораётган ишлари билан боғлиқдир[3].

Халқ ўйинларининг аксарияти ўқувчилардан тезкорлик, чапдастликни талаб қилади. Баъзи ҳаракати пассив ёки ўзига ишонч кучли бўлмаган ўқувчиларда бу каби ҳаракатларни амалга ошириш олдида кўрқув, хавотир бўлиши мумкин. Улардаги хавотирнинг асосий сабаби берилган амалий ҳаракатни тенгдошлари олдида бажара олмай қолишни ўйлаш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ўқитувчи ушбу қирраларни эътибордан қочирмаслиги керак. Баъзи ўқувчилар амалий ҳаракатларни бажаришга қизиқиши, баъзилари эса қизиқмасликлари мумкин. Буни оиладаги шароитлар билан ҳам изоҳлаш мумкин. Шу сабабли, талаб қўйилаётганда ҳар икки кутбни тенг ҳисобга олиш, пассив ўзлаштирувчилар учун индивидуал ёндашган ҳолда, яхши ўзлаштирувчиларни рағбат сифатида ўзларига ёрдамчи сифатида машқларни бажартиришлари мумкин. Буни зинҳор ўқувчиларга билдирмаслик, яъни яхши ўзлаштирувчиларни бошқаларга нисбатан устун эканликларини эътироф этмаслик мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Кўпинча қатъийлик ва ботирликни талаб қиладиган амалий ҳаракатларни бажаришга баъзи ўқувчиларда ишончсизлик ҳолатлари кузатилиши мумкин. Бундай вақтларда бир халқ ўйинини иккинчиси билан алмаштириш ёки унга бажаришда ёрдамлашиш, ҳамроҳлик қилиш тавсия этилади. Машқларни бажаришда оддийдан мураккабга томон йўналиш яхши фойда беради. Масалан, бирданига ўйинини ўтказишдан олдин ўқувчиларни олдиндаги тўсиқни енгиб ўтиш, кесиб ҳаракатланишга тайёрловчи, яъни маълум куч талаб қилувчи ўйинларни ташкил этиш ўқувчиларни ана шундай шароитларга тайёрлайди.

Юқоридан хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки бунда педагогик ва психологик қонуниятларни ҳисобга олиш лозим. Айни қонуниятлар қуйидагиларни назарда тутади:

- **ўқув машғулотларини тартибли бошлаш;**
- **қулай вазият, ишчи кайфият ва жисмоний машқлар билан шуғулланиш истаги;**
- **олдинда турган машғулотнинг мақсади ва вазифалари тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиш;**
- **олдинги ва ҳозирги машғулотлар мазмунида зарур боғлиқликларни ўрнатиш;**
- **таълим ва тарбия усулияти тамойилларига риоя қилиш;**
- **шуғулланаётганларда жисмоний машқлар билан шуғулланишга хоҳишни кучайтириш билан дарсни тугаллаш.**

Фойдаланилган адабиётлар

1. Юдашева С.Т Бадий қадриятларга эстетик эҳтиёжлар омили сифатида талабалар қизиқишларини фаоллаштиришнинг педагогик асослари (“Эстетик асослари” курсини ўрганиш жараёнида). Авто реф. Т.: 2007 -24 б
2. Суяров Х. Миллий ҳаракатли ўйинлар» фанидан маърузалар матни. Навоий-2008 й. 10-б.